

PROJETO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA HIDRICA DO MILHO FORRAGEIRO NO PERIODO MENOS CHUVOSO DO ANO

Ciências Agrárias, Edição 121 ABR/23 / 15/04/2023

PROJECT OF AN IRRIGATION SYSTEM TO MEET THE WATER DEMAND OF FORAGE CORN IN THE LESS RAIN PERIOD OF THE YEAR

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7831318

Amauri Mesquita de Sousa¹

Marcos Vinicius Afonso Cabral²

Resumo: A irrigação é uma prática agrícola que utiliza um conjunto de técnicas para atender a demanda total ou parcial hídrica para as culturas plantadas, assim como o método de irrigação por aspersão convencional. A pesquisa é baseada em revisão bibliográfica e procedimentos técnicos embasada na projeção do sistema de irrigação por aspersão convencional fixo, considerando as exigências metodológicas de um sistema de irrigação, sendo realizado o passo a passo para o dimensionamento de um sistema de irrigação desde a escolha do aspersor, o cálculo da linha lateral, da linha principal, finalizando com o dimensionamento da potência do conjunto motor bomba. O estudo foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) Campus Castanhal-PA. Assim sendo, objetivou-se projetar um sistema de irrigação que melhor se adapte às condições do local para atender a demanda hídrica do milho forrageiro no período menos chuvoso do ano, analisando a capacidade de suprir as

necessidades hídricas da cultura. No alcance do objetivo do estudo foi realizado previamente o levantamento de dados da área de cultivo de milho, visando conhecer as condições do solo, também foram feitas a medição da área de plantio de 1 hectare, e a localização da fonte de água que será utilizada para a implantação do sistema de irrigação por aspersão convencional. conclui-se que o sistema mais adequado é o sistema de aspersão convencional fixo.

Palavras-chave: Agricultura. Milho forrageiro. Irrigação. Sistema por aspersão.

Abstract: Irrigation is an agricultural practice that uses a set of techniques to meet the total or partial water demand for planted crops, as well as the conventional sprinkler irrigation method. The research based on a bibliographical review and technical procedures was based on the projection of the sprinkler irrigation system by fixed conventional sprinkler, considering the methodological requirements of an irrigation system, being carried out step by step for the dimensioning of an irrigation system from the choice of the sprinkler, the calculation of the lateral line, the main line, ending with the sizing of the power of the motor-pump set. The study was carried out at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Pará (IFPA) Campus Castanhal-PA. Therefore, the objective was to design an irrigation system that best adapts to the local conditions to meet the water demand of forage corn in the less rainy period of the year, analyzing the capacity to supply the water needs of the crop. In order to reach the objective of the study, a survey of data from the corn cultivation area was previously carried out, in order to know the soil conditions, the planting area of 1 hectare was also measured, and the location of the water source that will be used for the implementation of the conventional sprinkler irrigation system. It is concluded that the most suitable system is the conventional fixed sprinkler system.

Keywords: Agriculture. Forage corn. Irrigation. Sprinkler system.

INTRODUÇÃO

A irrigação é uma prática agrícola que utiliza um conjunto de técnicas para atender a demanda total ou parcial hídrica para as culturas plantadas, assim

como o método de irrigação por aspersão convencional. A prática consiste no fornecimento de determinada quantidade de água no solo em uma área específica e no momento certo para criar umidade ideal para o desenvolvimento das culturas, tanto no período chuvoso e menos chuvoso do ano.

A irrigação por aspersão é o método que fornece água ao solo e às plantas como se fosse uma chuva artificial. Sendo o mais utilizado atualmente, pode ser fixo ou móvel, podendo ser de forma convencional ou mecânica (SENAR, p. 8, 2019).

O método de irrigação por aspersão possui diversos tipos de sistemas para atender as diversas características do local que será implementado tais como: variação do solo, clima, tipo de cultura, disponibilidade de energia, condições socioeconômicas do produtor.

Neste sentido, considerando as características do solo presente do IFPA Campus Castanhal e as características de clima e as demais condições supracitadas, o método de irrigação por aspersão convencional fixo é o mais ideal para implementação na área de cultivo de plantas forrageiras, como é o caso do milho.

O cultivo do milho (*Zea mays* L.), pertencente à família Poaceae, é um dos grãos mais cultivadas no mundo, e corresponde a um elemento básico na dieta alimentar da população, especialmente da agricultura familiar, também cultivado nas propriedades rurais para alimentação de animais como aves, suínos e bovinos, além de ser comercializado (ALVES et al., 2013; BARAVIERA et al., 2014; CRUZ et al., 2006; DUARTE, 2002; EMPRAPA, 2011; TONIN, 2007).

O Pará apresenta elevada perspectiva de crescimento para a produção de milho, visto que possui características favoráveis para desenvolvimento da cultura, além de contar com grandes dimensões de terras, favorável ao cultivo, mas, para isso, deve-se investir em pesquisas e tecnologias específicas para o cultivo (FREITAS et al., 2011).

A plantação do milho forrageiro depende das ações do clima e solo para boa produtividade agrícola, pois o seu potencial genético pode corresponder a 50%

do rendimento final (CRUZ et al., 2004; HANASHIRO et al., 2013). O manejo nutricional, alinhados à necessidade hídrica são também fatores fundamentais para otimização dos resultados dos sistemas de produção de milho (MELGAR; DUGGAN, 2004).

A cultura do milho é considerada um cultivo que demanda muita água, mas também é uma das mais eficientes no uso da água, isto é, produz uma grande quantidade de matéria seca por unidade de água absorvida (ALBUQUERQUE; RESENDE, 2002).

De acordo com Fancelli e Dourado Neto (2000), a irrigação para a cultura do milho pode ser viável economicamente quando o fator limitante é a água e, ou o preço de venda do produto é favorável, o que possibilita a minimização de risco e estabilidade no rendimento.

Neste contexto, o manejo da irrigação da cultura do milho consiste em estabelecer o momento correto de aplicar água e a sua respectiva lâmina (quando e quanto aplicar). Porém para que se possa indicar o manejo da irrigação de forma que venha atender à necessidade hídrica da cultura é necessário a indicação do método e sistema de irrigação mais adequado (como irrigar) e a melhor configuração de projeto para atender à necessidade agrônômica e hidráulica do local, respondendo as premissas básica da técnica de irrigação na sequência lógica: como, quando e quanto irrigar?

Assim sendo, objetivou-se projetar um sistema de irrigação que melhor se adapte às condições do local para atender a demanda hídrica do milho forrageiro no período menos chuvoso do ano, analisando a capacidade de suprir as necessidades hídricas da cultura, fazendo com que o cultivo se torne um plantio de qualidade com enchimento dos grãos nutridos, atendendo o crescimento da planta, maior massa verde, dando possibilidade de uma maior quantidade massa seca importante para a criação da silagem.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) campus Castanhal, que está localizado às margens da BR-316, Km 63. A cidade de Castanhal-PA está localizada nas coordenadas geográficas 1°17'46" S e 47°55'28" W, com temperaturas médias anual de 26,5 °C e pluviosidade de média de 2432 mm ao ano, com maiores intensidades nos meses entre janeiro e junho.

No alcance do objetivo do estudo foi realizado previamente o levantamento de dados da área de cultivo de milho, visando conhecer as condições do solo, também foram feitos a medição da área de plantio de 1 hectare, e a localização da fonte de água que será utilizada para a implantação do sistema de irrigação por aspersão convencional.

A pesquisa baseada em uma revisão bibliográfica e procedimentos técnicos foi embasada na projeção do sistema de irrigação por aspersão por aspersão convencional fixo, considerando as exigências metodológicas de um sistema de irrigação, sendo realizado o passo a passo para o dimensionamento de um sistema de irrigação desde a escolha do aspersor, o cálculo da linha lateral, da linha principal, finalizando com o dimensionamento da potência do conjunto motor bomba.

Dados necessários para construção do projeto

- Dados do solo
- Umidade na Capacidade de Campo (CC)
- Umidade no Ponto de Murcha Permanente (PM)
- Densidade do solo (ds)
- Velocidade de Infiltração Básica do Solo (VIB)
- Dados da Cultura

- Milho
- Fator de disponibilidade de água (f)
- Profundidade efetiva das raízes (Z)
- Evapotranspiração máxima do período de cultivo (ET_c)
- Área
- Dimensões (Largura e Comprimento)
- Irrigação
- Método e sistema de irrigação a ser implementado
- Eficiência de aplicação da irrigação
- Característica do emissor selecionado

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Considerando as características de solo, clima, cultura, disponibilidade de água e energia, assim como a disponibilidade socioeconômica do proprietário da área, o método irrigação mais indicado é o de aspersão por meio do sistema de irrigação por aspersão convencional fixa.

Um sistema de irrigação por aspersão convencional é composto, em geral, por aspersores, acessórios, tubulações (linhas laterais, linhas de derivação, linha principal, linha de recalque e linha de sucção) e conjunto motobomba.

Escolha dos aspersores

Um dos primeiros procedimentos a serem realizados em um projeto de irrigação por aspersão é a escolha do aspersor. A escolha do aspersor é feita após consulta criteriosa aos catálogos de fabricantes, onde são analisadas suas características,

performance e, principalmente a intensidade de precipitação ou de aplicação que deve ser menor que a velocidade de infiltração básica do solo (VIB), a fim de evitar escoamento superficial da água no solo que poderá causar erosão e desperdício de água.

Deve-se adotar um aspersor que possua uma intensidade de aplicação de água (que é função do espaçamento entre aspersores) menor do que a VIB do solo. Isso evitará que seja aplicada ao solo uma quantidade de água maior do que ele poderá absorver.

Considerando a VIB média dos latossolos amarelos distróficos da região de 12 mm/h, o aspersor escolhido possui as seguintes características:

- Pressão de serviço = 25 m.c.a
- Vazão = 2,73 m³/h
- Diâmetro alcance = 29 m
- Espaçamento recomendado (Ea x EI) = 18m x 18m
- Intensidade de aplicação de água do aspersor (Ia) = 8,9 mm/h

O aspersor acima foi escolhido porque segundo a especificação do fabricante a intensidade de aplicação de água é menor que a VIB, aferindo o critério de escolha do aspersor.

Croqui da área

Foi realizado o levantamento da área de plantio, tomando como bases duas dimensões de largura e comprimento, assim como também o local da fonte de água. A área possui 100 m de largura e 100 metros de comprimento, totalizando 10000 m², ou seja, 1 ha de área de milho plantada.

De acordo com o levantamento feito in loco a distribuição da linha principal de irrigação e das linhas laterais que melhor atenda a área teve a seguinte configuração: Linha principal cortando o meio da área totalizando 100 m e linhas laterais partindo da linha principal totalizando 50 m (Figura 1).

Figura 1. Croqui da área com as distribuições das linhas principais e laterais.

Fonte: autores, 2023.

Número de linhas laterais (NLL)

Na área são instaladas as linhas laterais distribuídas igualmente em toda a sua extensão, em distâncias múltiplas 18 metros, assim como está previsto nas características do fabricante (Eq. 01).

(Eq. 01).

$$NLL = \frac{L (m)}{EL (m)}$$

(Eq. 01)

$$NLL = 100 / 18 = 5,55 \text{ linhas laterais}$$

Onde:

NLL: Número de linhas laterais

L: Comprimento do terreno onde passarão as linhas laterais (m)

EL: Espaçamento entre linhas (m)

Sendo assim será utilizado 5 linhas laterais em cada lado da distribuição da área de plantio (Figura 2).

Figura 2. Distribuição das linhas laterais

Diâmetro irrigado

$$(Dm) = 31m$$

$$18 \times 4 = 72 m$$

(diâmetro de

$$100 - 72 = 28 m \text{ (sobra)}$$

alcance)

$$28/2 = 14 m \text{ (para cada lado)}$$

Fonte: autores, 2023.

Número de aspersores na linha lateral (NAL)

Nas linhas laterais são instalados os aspersores, distribuídos igualmente em toda a sua extensão, em distâncias múltiplas de 18 metros assim como estar previsto nas características do fabricante (Eq. 02).

$$NAL = \frac{L \text{ (m)}}{Ea \text{ (m)}} \quad (\text{Eq. 02})$$

$$NAL = 50 / 18 = 2,7 \text{ aspersores}$$

Onde:

NAL: Número de aspersores

L: Comprimento de cada linha lateral (m)

Ea: Espaçamento entre os aspersores (m)

Sendo assim será utilizado 3 aspersores por linha lateral (Figura 3).

Figura 3. Distribuição dos aspersores

NAL = 3 aspersores em cada linha

$$18 \times 2 = 36 \text{ m}$$

$$50 - 36 = 14 \text{ m}$$

$$14/2 = 7 \text{ m}$$

Fonte: autores, 2023.

Vazão do projeto ou sistema de irrigação

A vazão do projeto é calculada com a vazão total de todos os aspersores estarão funcionando simultaneamente (Eq. 03).

$$Qs = NA \times qa \quad (\text{Eq. 03})$$

Onde:

Qs; Vazão do sistema (m³/h)

NA = Total de aspersores nas linhas que estão funcionando simultaneamente

qa; Vazão de cada aspersor (m³/h).

Assim tem-se:

NA = 3 aspersores em cada linha

NA = NA x Total de linhas laterais

NA = 3 x 5 = 15 aspersores

Observa-se que o total de aspersores para todo o projeto são de 30 aspersores, porém como a irrigação será setorizada, ou seja, irá funcionar um lado de cada, para o melhor custo benéfico da escolha da bomba que será comprada, a vazão de sistema será apenas considerada a vazão de 15 aspersores, os quais estarão funcionando simultaneamente. Portanto tem-se:

$$Qs = 15 \times 2,72 = 40,8 \text{ m}^3/\text{h}$$

Dimensionamento da tubulação das linhas laterais

No dimensionamento de uma linha lateral o diâmetro escolhido deve atender o critério da perda permissível, considerando que essa perda de carga (hfl) não pode ultrapassar 20% da pressão de serviço do aspersor.

Considerando as características do aspersor a sua pressão de serviço é de 25 mca, portanto a hfl não pode ultrapassar de 5 mca ao longo da linha (Eq. 04).

$$hfl = 20\% \times PS \quad (\text{Eq. 03})$$

Onde:

hfl: Pressão permitida ao longo da linha (mca)

PS: Pressão de serviço do aspersor (mca)

O procedimento agora é selecionar um diâmetro comercial para as linhas laterais de modo que as perdas de cargas não ultrapassem 20% da perda de carga de serviço do aspersor (Figura 3).

Figura 4. Dimensionamento do diâmetro da linha lateral

$$hfl = \frac{10,646 \left(\frac{Q}{C}\right)^{1,852}}{D^{4,87}} \cdot L \cdot F \quad \begin{array}{l} Q = 3 \times 2,72 = 8,16 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1} \\ Qs = 8,16/3600 = 2,266 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1} \end{array}$$

No dimensionamento de uma linha lateral o diâmetro escolhido deve atender o critério da perda permissível, considerando que essa perda de carga (hfl) não pode ultrapassar 20% da pressão de serviço do aspersor.

Considerando as características do aspersor a sua pressão de serviço é de 25 mca, portanto a hfl não pode ultrapassar de 5 mca ao longo da linha (Eq. 04).

$$hfl = 20\% \times PS \quad (\text{Eq. 03})$$

Onde:

hfl: Pressão permitida ao longo da linha (mca)

PS: Pressão de serviço do aspersor (mca)

O procedimento agora é selecionar um diâmetro comercial para as linhas laterais de modo que as perdas de cargas não ultrapassem 20% da perda de carga de serviço do aspersor (Figura 3).

Figura 4. Dimensionamento do diâmetro da linha lateral

$$hfl = \frac{10,646 \left(\frac{Q}{C}\right)^{1,852}}{D^{4,87}} \cdot L \cdot F$$
$$Q = 3 \times 2,72 = 8,16 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$$
$$Q_s = 8,16/3600 = 2,266 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$$
$$5 = \frac{10,646 \left(\frac{2,266 \times 10^{-3}}{150}\right)^{1,852}}{D^{4,87}} \cdot 50 \cdot 0,535$$
$$D = 0,033 \text{ m} = 33 \text{ mm}$$
$$D = 40 \text{ mm (tubo comercial)}$$

Onde:
hfl = Perda de carga fictícia ao longo da tubulação (mca)
Q = Vazão (m³/s)
C = Coeficiente de rugosidade que depende da natureza da parede do tubo (PVC: C = 150; Polietileno: C = 144; Aço zincado: C = 120)
L = Comprimento da tubulação (m)
D = Diâmetro interno da tubulação (m)
F = Fator de Christiansen (Tabela 1)

Fonte: autores, 2023.

Considerando que as tubulações comerciais são vendidas em varas de 6,0 metros, obtém as seguintes definições:

- Quantidade de tubos em cada linha = 50/6 = 8,33 tubos
- Quantidade total de tubos = 10 linhas x 8,33 tubos = 83,3 tubos
- Quantidade total de tubos = 84 tubos

Portanto é preciso comprar 84 tubos com diâmetros de 40 mm.

Dimensionamento da tubulação das linhas laterais – Pressão inicial ou entrada na linha lateral.

Para atender os critérios da pressão inicial da linha lateral é necessário usar a pressão do aspersor, a altura do aspersor, da perda de carga e da diferença de nível do terreno. Como a diferença de nível que existe pode ser considerada depressível, devido ao método escolhido, a diferença de nível será utilizada o valor de zero (Figura 4).

Figura 5. Dimensionamento da pressão inicial na linha lateral

$$P_{in} = P_s + Aa + 0,75 * h_{fl} \pm 0,5\Delta Z_L$$

$$P_{in} = 25 + 2 + 0,75 * 5 + 0$$

$$P_{in} = 30,75 \text{ mca}$$

Onde:

P_{in} = Pressão no início da linha lateral (mca)

P_s = Pressão de serviço do aspersor (mca)

Aa = Altura do aspersor (m)

h_{fl} = Perda de carga real na linha lateral (mca)

ΔZ_L = diferença de nível entre os extremos da linha lateral (m):

usar $+0,5\Delta Z_L$ (para lateral ascendente) e $-0,5\Delta Z_L$ (para lateral descendente).

Fonte: autores, 2023.

Dimensionamento da tubulação da linha principal

Considerando a vazão do sistema de 40,8 m³/h calculada anteriormente e que o diâmetro da linha principal deve ser calculado considerando o critério da velocidade, sendo adotada de 1,5 m/s por meio da Equação 04.

$$D = \sqrt{\frac{4 Q_s}{\pi * V}} \quad (\text{Eq. 04})$$

Onde:

D = Diâmetro da tubulação (m)

Q_s = Vazão do sistema (m³/s)

V = Velocidade (m/s)

$$Q_s = 40,8/3600 = 0,0113 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$D = \sqrt{\frac{4 * 0,0113}{3,1416 * 1,5}} = 0,097\text{m} * 1000 = 97 \text{ mm}$$

Considerando que não existe um diâmetro comercial de 97 mm, irá ser escolhido o diâmetro mais próximo de 100 mm.

Dimensionamento da tubulação da linha principal – Quantidade de tubos que serão utilizados.

Considerando que as tubulações comerciais são vendidas em varas de 6,0 metros, obtém as seguintes definições:

- Quantidade de tubos em cada linha = $100/6 = 16,6$
- Quantidade total de tubos = 1 linha x 16,6 tubos = 16,6 tubos
- Quantidade total de tubos = 17 tubos

Portanto é preciso comprar 17 tubos com diâmetros de 100 mm.

Dimensionamento da tubulação da linha principal – Perda de carga na linha principal.

Após a escolha do diâmetro comercial da linha principal ($D = 100 \text{ mm} = 0,10 \text{ m}$) e que a $Q_s = 0,0133 \text{ m}^3/\text{s}$ é necessário calcular a perda de carga desta linha para poder inserir no cálculo do dimensionamento da bomba (Figura 5).

Figura 6. Perda de carga na linha lateral

$$h_{fp} = \frac{10,646 \left(\frac{Q}{C}\right)^{1,852}}{D^{4,87}} * L$$

$$h_{fp} = \frac{10,646 \left(\frac{0,0113}{150}\right)^{1,852}}{0,10^{4,87}} * 100 = 1,8 \text{ mca}$$

Fonte: autores, 2023.

Onde:

H_{fl} = Perda de carga fictícia ao longo da tubulação

Q = Vazão (m^3/s)

C = Coeficiente de rugosidade que depende da natureza da parede do tubo

(PVC: $C = 150$; Polietileno: $C = 144$; Aço zincado: $C = 120$)

L = Comprimento da tubulação (m)

D = Diâmetro interno da tubulação (m)

Dimensionamento da tubulação de recalque.

Considerando que o diâmetro da tubulação de recalque pode ser igual ao diâmetro da tubulação de principal vai ser utilizado o diâmetro de 100 mm. Para composição da tubulação de recalque só serão necessárias duas varas de 6,0 metros, pois a distância da tubulação da bomba até a conexão de da linha principal é de 10 metros.

Considerando que a dimensão de diâmetro da tubulação de recalque é igual à da tubulação de principal então a perda de carga da tubulação de recalque pode ser considerada desprezível, pois ao longo de 100 metros de tubulação da linha principal só se observa uma perda de carga de 1,8 mca. Sendo assim para 10,0 metros de comprimento de tubulação de recalque pode ser considerada desprezível para este cálculo da potência da bomba.

Dimensionamento da tubulação de sucção.

Considerando que a tubulação de sucção estará entre a bomba e a caixa d'água, distando 5,0 metros, só será necessária uma vara de 6,0 metros de diâmetro de 100 mm.

Altura manométrica total (Hman)

A altura manométrica total (Hman) é a pressão que é requerida pelo sistema moto-bomba para quando ocorrer todas perdas de pressão do sistema, as perdas mínimas estejam atendendo os critérios que foram mencionados (Eq. 05).

$$H_{man} = P_{in} + (h_{fp} + \Delta Z_{LP}) + (h_{fr} + \Delta Z_{LR}) + (h_{fs} + \Delta Z_{LS}) + h_{floc} \quad \text{Eq. 05}$$

h_{floc} = 3 a 5% das outras perdas

Onde:

P_{in} : Pressão no início da linha lateral (mca)

h_{fp} : Perda de carga da linha principal

Z_{LP} : Desnível da linha principal (m)

Z_{LR} : Desnível da linha de recalque (m)

Z_{LS} : Desnível da linha de sucção (m)

h_{floc} : perda de cargas localizadas (m)

Resumo dos dados para dimensionamento da bomba.

Figura 7. Resumo das perdas de pressão para o cálculo da altura manométrica

Parâmetro	Pressão, Perdas e Desníveis
Pressão no início da linha lateral (P_{in})	30,75 mca
Perda de carga na linha principal (h_{fp})	1,8 mca
Altura ou desnível da linha principal (ΔZ_{LP})	0 m
Perda de carga na tubulação de recalque (h_{fr})	0 m
Altura ou desnível de recalque (ΔZ_{LR})	0 m
Perda de carga na tubulação de sucção (h_{fs})	0 m
Altura ou desnível de sucção (ΔZ_S)	0 m
Subtotal	32,55 m
Perdas localizadas (h_{floc}) (4%)	$32,55 \text{ m} * (4/100) = 1,30 \text{ mca}$
Altura manométrica Total (H_{man})	$32,55 + 1,30 = 33,85 \text{ mca}$

Fonte: autores, 2023.

Dimensionamento da bomba

Considerando todos os cálculos acima pode-se chegar no dimensionamento da potência da bomba (Equação 06).

$$P_{AM} = \frac{Q * H_{man}}{75 * E_m * E_b} \quad \text{Eq. 06}$$

Onde:

P_{AM} = Potência instalada (cv)

Q = Vazão do projeto (L/s)

H_{man} = Altura manométrica (m.c.a.)

E_m = Eficiência (rendimento) do motor

E_b = Eficiência (rendimento) da bomba

É preciso transformar a vazão do sistema (Q_s) em L/s:

$$Q_s = 15 \times 2,72 = 40,8 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$$

$$(E_m) = 92\% \quad Q = (40,8 * 1000) = 11,33 \text{ Ls}^{-1}$$

$$(E_b) = 65\%$$

Mediante todas as informações necessárias, obtém-se a potência da bomba:

$$P_{AM} = \frac{11,33 * 33,85}{75 * 0,92 * 0,65} \quad P_{AM} = 8,5 \text{ cv}$$

Orçamento das tubulações, dos aspersores e da bomba

Considerando as peças calculadas do sistema de irrigação por aspersão convencional segue o primeiro orçamento necessário para aquisição dos materiais (Tabela 1). **Tabela 1.** Orçamento inicial

Itens	Valor
Tubo de PVC 100 mm	20 tubos x R\$ 164,91 = R\$ 3.298,2
Tubo de PVC de 40 mm	84 tubos x 63,15 = R\$ 5.304,6
Aspersores	30 aspersores x R\$ 30,00 = R\$ 900,00
Bomba	1 bomba x R\$ 5.433,91 = R\$ 5.433,91
Total	R\$ 14.936,71

Fonte: autores, 2023.

CONCLUSÃO

Sendo avaliado todas as características do local e a melhor configuração hidráulica para atender o menor custo benéfico para o tipo de sistema escolhido, conclui-se que o sistema mais adequado é o sistema de aspersão convencional fixo, com a linha principal cruzando a área no meio e as linhas laterais perpendicular à linha principal para que se tenha uma menor perda de carga e conseqüentemente uma bomba de menor potência.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, P. E. P.; RESENDE, M. **Cultivo do Milho: Manejo de Irrigação**. Circular Técnico – Comunicado 47. Infoteca-e, EMBRAPA, Sete Lagoas – MG, 2002.

ALVES, J. D. N.; SOUZA, F. C. A.; MOTA, A. M.; OKUMURA, R. S. **Fontes de crescimento da produção de milho e feijão-caupi na microrregião do Guamá no período de 2000-2011**. *Enciclopédia Biosfera*, Centro Científico Conhecer – Goiânia, v.9, n.17; p.1486. 2013.

FANCELLI, Antônio Luiz e DOURADO NETO, Durval. **Produção de milho**. Guaíba: Agropecuária. 2000. Acesso em: 26 ago. 2022.

FREITAS, J. B.; SANTOS, T. S.; FERNANDES JÚNIOR, J. V. M.; ALMEIDA, M. L.; ALMEIDA, M. R.; **A teoria de filière aplicada à cadeia produtiva do milho em assentamento rural no Nordeste do Brasil**. In: VIII – Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia – 2011.

IRRIGAÇÃO, **UMA PRÁTICA QUE AUMENTA A PRODUTIVIDADE NO CAMPO**. Disponível em: <https://boaspraticasagronicas.com.br/boas-praticas/irrigacao/>. Acesso em: 06 abr. 2023.

MELGAR, R.; DUGGAN, M. T. **Manejo de la fertilización em Maíz. Proyecto Fertilizar**. EEA INTA Pergamino, Argentina. 2004.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL. Irrigação: **gestão e manejo de sistema por aspersão**. / Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. – Brasília:

Senar, 2019. 75 p; il. 21 cm (Coleção Senar, 252).

Submissão de Trabalhos Científicos para o XIV SICOOPES e V FECITIS. Disponível em: <https://www.ifpa.edu.br/component/content/article?id=1614>. Acesso em:

¹Técnico em Agropecuária – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Brasil– Email:

amaurimesquita1904@gmail.com – ORCID: 0000-0002-4756-402X

²Especialista em Análise Ambiental, Mestrando em Ciências Ambientais, Universidade do Estado Pará – marcos.vacabral@aluno.uepa.br – ORCID: 0000-0002-1328-313X

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil